

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

San Agustín y san Roque

[Flandes, Juan de](#) [atribuido a] (Posible procedencia de los Países Bajos, ca. 1465 - Palencia, ca. 1519)

Nº inventario: 487 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1510-1518

Siglo: primer cuarto del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Pintura flamenca

Dimensiones: 79.1 x 50.2 cm

Materia: [Lienzo](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [San Agustín](#), [San Roque](#)

Procedencia: [Monasterio de San Miguel de los Ángeles, Burgos](#) (Villadiego, España)

Emplazamiento actual: [Museum & Gallery at Bob Jones University](#) (Greenville, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: P.53.38

Historia del objeto

Esta tabla se hizo para el Monasterio de San Miguel de los Ángeles (Villadiego, Burgos) en torno a 1510-1518. Dicho monasterio pertenecía a la orden de San Agustín, por lo que es probable que ocupase el lugar central de un retablo de reducidas dimensiones (Silva Maroto, 2006). La atribución de la obra ha sido ampliamente discutida: Post (1933; 1958) creía que era una pintura realizada por [Juan de Flandes](#), hipótesis que Gudiol (1955) y Gaya Nuño (1958) respaldaron. Sin embargo, Bermejo (1962) afirmó que “no se ve clara la atribución al pintor pues, aunque conocemos la obra sólo por fotografía, parece evidente la intervención del taller”. Por su parte, Silva Maroto (2006) consideraba que Juan de Flandes sí que había intervenido en la tabla y que quizá la menor calidad que se puede atisbar en la misma se deba a su mal estado de conservación, algo que se observa en la pérdida de capa pictórica de la parte inferior.

La pintura permaneció en Villadiego (Burgos) hasta 1926 (Cortés, Hergueta, Huidobro y Martínez, 1921), fecha en la que entró a formar parte de la colección de un noble español (Tietze y Tietze-Conrat, 1954). Cuando Post estudió la tabla en 1933, esta ya se encontraba fuera del monasterio. Se desconoce cómo salió del país, pero en 1953 Clyde Newhouse, presidente del consejo de administración de *Newhouse Galleries Inc.*, vendió la pintura a la Bob Jones University, conservándose allí en la actualidad.

Descripción

En la tabla aparecen representados san Agustín y san Roque con sus atributos característicos: san Agustín se encuentra a la izquierda ataviado como pontifical y representado como un obispo. Sobre su alba blanca destaca la capa pluvial dorada de brocado rojo, así como la mitra que corona su cabeza. En su mano izquierda sostiene un libro cerrado que remite a su condición de doctor de la iglesia; por su parte, en la mano derecha sujeta un corazón, uno de sus atributos más frecuentes. A la derecha se sitúa san Roque, quien va vestido de peregrino con un gorro y un bordón con dos llaves que alude al peregrinaje hacia Roma. El bubón pestilente y el perro que se apoya en una de sus piernas mientras agarra un pedazo de pan remiten a la leyenda del santo. Por último, un ángel de menor tamaño sujeta un tarro medicinal para curar las heridas de san Roque.

Según Silva Maroto (2006) el ángel "muestra una fidelidad mayor a los modelos que Juan de Flandes seleccionó para sus figuras". Se puede comparar con [san Miguel y san Francisco](#) del Metropolitan Museum of Art (Nueva York, Estados Unidos). De igual modo, los rostros de san Agustín y de san Roque, así como el paisaje se pueden vincular con otras obras realizadas por Juan de Flandes como el [Bautismo de Cristo](#) procedente de la iglesia de San Lázaro de Palencia y que se encuentra actualmente en la National Gallery of Art (Washington, Estados Unidos).

Ubicaciones

- 1953

MUSEO

[Museum & Gallery at Bob Jones University, Greenville \(Estados Unidos\)](#)

- 1953

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Clyde Newhouse, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1926 - segundo cuarto del s.XX

COLECCIÓN PRIVADA

[Colección particular, España \(España\)](#)

- XVI - 1926

MONASTERIO

[Monasterio de San Miguel de los Ángeles, Burgos, Villadiego \(España\)](#)

Bibliografía

- (1957): *Goya, Zurbaran and Spanish Primitives. An Exhibition of Spanish Paintings*, The Syracuse Museum of Fine Arts, Syracuse, il. 11.
- BERMEJO, Elisa (1962): *Juan de Flandes*, Instituto Diego Velázquez, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, p. 33.
- [CORTÉS, Juan Antonio; HERGUETA, Domingo; HUIDOBRO, Luciano y MARTÍNEZ, Matías \(1921\): *Catálogo General de la Exposición de Arte Retrospectivo: VII Centenario de la Catedral de Burgos. Imprenta Aldecoa, Burgos, p. 20.*](#)
- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1958): *La pintura española fuera de España (historia y catálogo)*, Espasa-Calpe, Madrid, p. 147.
- GILBERT, Creighton (1963): *Major masters of the Renaissance: a loan exhibition of the Poses Institute of Fine Arts*, Brandeis University, Waltham, pp. 13-14 / 34.
- GUDIOL RICART, José (1955): *Pintura gótica (Ars Hispaniae, vol. IX)*, Editorial Plus-Ultra, Madrid.
- JONES, Erin R. y TOWNSEND, Richard P. (2022): *Drama & Beauty: Great European Paintings*

from the Bob Jones Collection, D Giles Limited, Greenville, pp. 84-85.

- KENNEDY, Trinita (2011): *A Divine Light: Northern Renaissance Paintings from the Bob Jones University Museum & Gallery*, Frist Center for the Visual Arts, Nashville, pp. 139-140.
- KERRIGAN, Anthony (1960): "Sobre las razzias en el arte europeo", n° 36, *Goya: Revista de arte*, pp. 352-361.
- NOLAN, John (2001): *Selected Masterworks from the Bob Jones University Museum & Gallery*, Bob Jones University, Greenville, p. 121 / 124.
- POST, Chandler Rathfon (1958): *A History of Spanish Painting*, vol. 12 (The Catalan School in the Early Renaissance), n° 2, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 615-630.
- POST, Chandler Rathfon (1933): *A History of Spanish Painting*, vol. 4 (The Hispano-Flemish Style in North-Western Spain), n° 1, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 47-49.
- SILVA MAROTO, Pilar (2006): *Juan de Flandes*, Caja Duero, Salamanca, pp. 454-456.
- TIETZE, Hans y TIETZE-CONRAT, Erica (1954): *The Bob Jones University Collection of Religious Paintings*, The Bob Jones University, Greenville, p. 92.
- WENIGER, Matthias (2011): *Sittow, Morros, Juan de Flandes. Drei Maler aus dem Norden am Hof Isabellas der Katolischen*, Verlag Ludwig, Kiel, pp. 301-302.
- WRIGHT, Christopher (1992): *The World's Master Paintings: From the Early Renaissance to the Present Day*, Routledge, Londres y Nueva York, pp. 182-183.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

St. Augustine and St. Roch

[Flandes, Juan de](#) [attributed to] (Posible procedencia de los Países Bajos, ca. 1465 - Palencia, ca. 1519)

Inventory number: 487 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1510-1518

Century: First quarter of the 16th c.

Cultural context / Style: Flemish painting

Dimensions: 31 1/8 x 19 3/4 in

Material: [Canvas](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [San Agustín](#), [San Roque](#)

Provenance: [Monastery of St. Miguel de los Ángeles, Burgos](#) (Villadiego, Spain)

Current location: [Museum & Gallery at Bob Jones University](#) (Greenville, United States)

Inventory number in current collection: P.53.38

Object History

This panel was made for the Monastery of San Miguel de los Ángeles (Villadiego, Burgos) around 1510-1518. The monastery belonged to the Order of Saint Augustine, so it is likely that it occupied the central position in a small altarpiece (Silva Maroto, 2006). The attribution of the work has been widely debated: Post (1933; 1958) believed it to be a painting by [Juan de Flandes](#), a hypothesis supported by Gudiol (1955) and Gaya Nuño (1958). However, Bermejo (1962) stated that "the attribution to the painter is unclear because, although we only know the work from photographs, the intervention of the workshop seems evident." For his part, Silva Maroto (2006)

considered that Juan de Flandes had indeed intervened in the panel and that perhaps the lower quality that can be discerned in it is due to its poor state of conservation, something that can be seen in the loss of paint on the lower part.

The painting remained in Villadiego (Burgos) until 1926 (Cortés, Hergueta, Huidobro, and Martínez, 1921), when it became part of the collection of a Spanish nobleman (Tietze and Tietze-Conrat, 1954). When Post studied the panel in 1933, it was already outside the monastery. It is not known how it left the country, but in 1953 Clyde Newhouse, chairman of the board of directors of *Newhouse Galleries Inc.*, sold the painting to Bob Jones University, where it is currently preserved.

Description

The panel depicts Saint Augustine and Saint Roch with their characteristic attributes: Saint Augustine is on the left, dressed in pontifical vestments and depicted as a bishop. His white alb is highlighted by a golden cope of red brocade and the mitre that crowns his head. In his left hand he holds a closed book, referring to his status as a doctor of the church; in his right hand he holds a heart, one of his most frequent attributes. On the right is Saint Roch, dressed as a pilgrim with a cap and a staff with two keys, alluding to his pilgrimage to Rome. The pestilential bubo and the dog leaning on one of his legs while grabbing a piece of bread refer to the legend of the saint. Finally, a smaller angel holds a medicine jar to heal Saint Roch's wounds.

According to Silva Maroto (2006), the angel "shows greater fidelity to the models that Juan de Flandes selected for his figures." It can be compared to [Saint Michael and Saint Francis](#) at the Metropolitan Museum of Art (New York, United States). Similarly, the faces of Saint Augustine and Saint Roch, as well as the landscape, can be linked to other works by Juan de Flandes, such as The [Baptism of Christ](#) from the church of San Lázaro in Palencia, which is currently in the National Gallery of Art (Washington, United States).

Locations

- **1953**
MUSEUM
[Museum & Gallery at Bob Jones University, Greenville \(United States\)](#)
- **1953**
DEALER/ANTIQUARIAN
[Clyde Newhouse, New York \(United States\)](#)
- **ca. 1926 - Second quarter of the XX**
PRIVATE COLLECTION
[Private collection, Spain \(Spain\)](#)
- **XVI - 1926**
MONASTERY
[Monastery of St. Miguel de los Ángeles, Burgos, Villadiego \(Spain\)](#)

Bibliography

- (1957): *Goya, Zurbaran and Spanish Primitives. An Exhibition of Spanish Paintings*, The Syracuse Museum of Fine Arts, Syracuse, il. 11.
- BERMEJO, Elisa (1962): *Juan de Flandes*, Instituto Diego Velázquez, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, p. 33.

- [CORTÉS, Juan Antonio; HERGUETA, Domingo; HUIDOBRO, Luciano y MARTÍNEZ, Matías \(1921\): *Catálogo General de la Exposición de Arte Retrospectivo: VII Centenario de la Catedral de Burgos*, Imprenta Aldecoa, Burgos, p. 20.](#)
- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1958): *La pintura española fuera de España (historia y catálogo)*, Espasa-Calpe, Madrid, p. 147.
- GILBERT, Creighton (1963): *Major masters of the Renaissance: a loan exhibition of the Poses Institute of Fine Arts*, Brandeis University, Waltham, pp. 13-14 / 34.
- GUDIOL RICART, José (1955): *Pintura gótica (Ars Hispaniae, vol. IX)*, Editorial Plus-Ultra, Madrid.
- JONES, Erin R. y TOWNSEND, Richard P. (2022): *Drama & Beauty: Great European Paintings from the Bob Jones Collection*, D Giles Limited, Greenville, pp. 84-85.
- KENNEDY, Trinita (2011): *A Divine Light: Northern Renaissance Paintings from the Bob Jones University Museum & Gallery*, Frist Center for the Visual Arts, Nashville, pp. 139-140.
- KERRIGAN, Anthony (1960): "Sobre las razzias en el arte europeo", nº 36, *Goya: Revista de arte*, pp. 352-361.
- NOLAN, John (2001): *Selected Masterworks from the Bob Jones University Museum & Gallery*, Bob Jones University, Greenville, p. 121 / 124.
- POST, Chandler Rathfon (1958): *A History of Spanish Painting*, vol. 12 (The Catalan School in the Early Renaissance), nº 2, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 615-630.
- POST, Chandler Rathfon (1933): *A History of Spanish Painting*, vol. 4 (The Hispano-Flemish Style in North-Western Spain), nº 1, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 47-49.
- SILVA MAROTO, Pilar (2006): *Juan de Flandes*, Caja Duero, Salamanca, pp. 454-456.
- TIETZE, Hans y TIETZE-CONRAT, Erica (1954): *The Bob Jones University Collection of Religious Paintings*, The Bob Jones University, Greenville, p. 92.
- WENIGER, Matthias (2011): *Sittow, Morros, Juan de Flandes. Drei Maler aus dem Norden am Hof Isabellas der Katolischen*, Verlag Ludwig, Kiel, pp. 301-302.
- WRIGHT, Christopher (1992): *The World's Master Paintings: From the Early Renaissance to the Present Day*, Routledge, Londres y Nueva York, pp. 182-183.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

